

O USO DE TECNOLOGIAS ASSISTIVAS COMO FERRAMENTAS DE OTIMIZAÇÃO PARA O DESEMPENHO FUNCIONAL EM IDOSOS COM DOENÇA DE PARKINSON: REVISÃO DE LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 18/10/2023](#)

THE USE OF ASSISTIVE TECHNOLOGIES AS OPTIMIZING TOOLS IN FUNCTIONAL PERFORMANCE IN ELDERLY PEOPLE WITH PARKINSON'S DISEASE: LITERATURE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10036964

Diego Loureiro de Souza¹

Eliandro Fernandes de Oliveira²

Esp. Natália Gonçalves³

RESUMO

Introdução: O uso de tecnologias assistivas desempenha um papel fundamental na melhoria da funcionalidade de idosos que com Parkinson, sendo objeto de estudo como uma alternativa promissora para fortalecer a capacidade funcional global desses pacientes.

Metodologia: A revisão de literatura foi conduzida através de pesquisas nas bibliotecas virtuais Scielo e Pubmed, selecionando artigos publicados entre 2019 e 2023, com a utilização das palavras-chave: tecnologias

assistivas, doença de Parkinson, idosos e funcionalidade. **Resultados:** Foram analisados quatro artigos, e todos os pesquisadores evidenciaram a eficácia das tecnologias assistivas na otimização da funcionalidade dos idosos afetados pela doença de Parkinson. **Considerações finais:** Os estudos revisados, apresentam resultados positivos na melhoria da qualidade de vida dos idosos que enfrentam o Parkinson, com a finalidade de proporcionar aos pacientes uma vida mais ativa, facilitando a realização de suas atividades básicas diárias.

Palavras-chave: Tecnologia Assistiva. Doença de Parkinson. Idosos. Funcionalidade.

ABSTRACT

Introduction: The use of assistive technologies plays a fundamental role in improving the functionality of elderly people with Parkinson's, being the object of study as a promising alternative to strengthen the global functional capacity of these patients. Methodology: The literature review was conducted through searches in the Scielo and Pubmed virtual libraries, selecting articles published between 2019 and 2023, using the keywords: assistive technologies, Parkinson's disease, elderly people and functionality. Results: Four articles were analyzed, and all researchers highlighted the effectiveness of assistive technologies in optimizing the functionality of elderly people affected by Parkinson's disease. Final considerations: The studies reviewed present positive results in improving the quality of life of elderly people facing Parkinson's, with the aim of providing patients with a more active life, making it easier to carry out their basic daily activities.

Keywords: Assistive Technology. Parkinson's disease. Elderly. Functionality.

1 INTRODUÇÃO

A doença de Parkinson, ocasionada por distúrbios do sistema nervoso central, prejudica o desempenho motor, resultando em déficits no funcionamento muscular. A dependência nas atividades diárias é uma consequência significativa da doença de Parkinson, incluindo a necessidade de auxílio para cuidados pessoais, vestimenta, alimentação e locomoção (RAMSAY et al., 2020).

Nesse contexto, o envelhecimento associado à doença de Parkinson torna os idosos mais propensos a perder a autonomia motora, correr o risco de dependência, sofrer com o isolamento social e a experimentar uma redução na qualidade de vida (GARCÍA-BUSTILLO et al., 2022).

Os idosos com Parkinson apresentam uma qualidade de vida menor em comparação aos idosos saudáveis, principalmente no que se refere à funcionalidade física e à saúde mental (COLLINS et al., 2023). À medida que a doença progride, são comuns e debilitantes os distúrbios de postura, marcha, equilíbrio, tremor em repouso, rigidez muscular e perda na amplitude dos movimentos. A marcha parkinsoniana é caracterizada por lentidão, encurtamento da passada, redução da distância entre o solo e os pés, além de uma diminuição do balanço dos braços, o que aumenta o risco de quedas, congelamento da marcha, perda de atividades de lazer, dificuldade no ato de caminhar e o aumento da dependência nas atividades básicas de vida diária (GARCÍA-BUSTILLO et al., 2022). As evidências indicam que quanto mais cedo for feita a identificação e o início de intervenções terapêuticas, melhores serão os resultados clínicos obtidos.

As tecnologias assistivas são recursos que potencializam a autonomia dos idosos parkinsonianos proporcionando uma melhora significativa na qualidade de vida, tornando mais fácil a realização das atividades básicas de vida diária. Com sua constante inovação, elas oferecem adaptabilidade às necessidades individuais, apoio à comunicação, ampliação da mobilidade e automação residencial.

O projeto de pesquisa sobre a importância das tecnologias assistivas para idosos com doença de Parkinson tem como objetivo transmitir informações para toda a população, em especial para as famílias que têm idosos com Parkinson, destacando as tecnologias assistivas como recursos úteis para a inclusão social e o apoio nas atividades básicas de vida diária.

O objetivo geral deste estudo é evidenciar a eficácia das tecnologias assistivas nas atividades básicas de vida diária como forma de otimizar o desempenho funcional em idosos com doença de Parkinson. Os objetivos específicos são: analisar o impacto da doença de Parkinson na capacidade motora; identificar as principais dificuldades causadas pela doença de Parkinson nas atividades básicas de vida diária dos idosos; descrever as características das tecnologias assistivas e sua utilização para o desempenho funcional nas atividades básicas de vida diária dos idosos parkinsonianos.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia utilizada para o estudo é de natureza qualitativa, consistindo em uma pesquisa descritiva, exploratória e bibliográfica. Para isso, foram selecionados artigos científicos, projetos e livros publicados entre os anos de 2019 e 2023. A busca foi conduzida nas seguintes fontes: Biblioteca Científica Eletrônica Online – SCIELO (do inglês: *Scientific Electronic Library Online*) e Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA – PUBMED (do inglês: *U. S. National Library of Medicine*).

A seleção abrangeu artigos científicos, revisões sistemáticas e projetos presentes em bases de dados de revistas nacionais e internacionais. Os critérios de inclusão foram baseados nas datas de publicação, palavras-chave e relevância do tema, desde que estivessem alinhados com o assunto proposto. Por outro lado, foram excluídos estudos relacionados ao uso das tecnologias assistivas em jovens com doença de Parkinson.

3 RESULTADOS

Encontra-se 14 artigos nas bases de dados PubMed e Scielo, os títulos e resumos foram lidos conforme os critérios de exclusão, após isso foi realizada a leitura dos 5 artigos selecionados que estavam disponíveis na íntegra para a construção do presente artigo de revisão, conforme figura 01.

(Figura 01. Fluxograma)

4 DISCUSSÃO

Os artigos incluídos nesta revisão mostraram a eficácia da tecnologia assistiva como importante estratégia para promover a independência nas atividades básicas da vida diária e como forma de otimizar o desempenho funcional em idosos com doença de Parkinson.

Conforme os estudos de VALCARENGHI et al. (2019), os desconfortos advindos da doença, impactam na realização de tarefas cotidianas com mais dificuldade e de forma mais lenta. A cada novo dia, o idoso

parkinsoniano tem de superar seus sinais, sintomas e as limitações impostas. Há uma luta constante por manter a autonomia e independência. O sentir-se bem e sentir-se capaz de realizar as atividades planejadas para o dia a dia faz com que os pacientes convivam de uma melhor maneira com a doença.

SILVA et al. (2020), relataram a atuação do fisioterapeuta na prescrição de recursos e dispositivos que possam facilitar a vida dos idosos com doença de Parkinson, incentivando a autonomia e inclusão. Citaram também o uso da avaliação de acessibilidade ambiental verificando se há riscos de queda; sugestões de adequações visando segurança e maior independência possível, como o uso de adaptações no domicílio, na alimentação, em materiais de autocuidado e no local de trabalho.

GARCÍA-BUSTILLO et al. (2022), investigaram a eficácia da tecnologia assistiva para mobilidade pessoal em idosos parkinsonianos. Os resultados mostraram que a bengala de luz laser adaptada para orientação visual aumentou a velocidade da caminhada sem ocorrências de congelamento da marcha em idosos de grau leve e moderado da doença. Recomenda-se que um profissional habilitado, como neurologista ou fisioterapeuta, prescreva esses dispositivos auxiliares.

Em estudo de COLLIN et al. (2023), o uso de dispositivos eletrônicos e automação residencial tem emergido como uma característica de destaque nos avanços tecnológicos e é cada vez mais reconhecido como um recurso para melhorar a qualidade de vida de idosos com doença de Parkinson. Foi demonstrado que as tecnologias assistivas retardam os episódios de tremores, melhoram a marcha e reduzem quedas e episódios de congelamento da marcha.

Nesta revisão, nenhum dos estudos discutidos apresentou achados que dificultem o uso da tecnologia assistiva em idosos com doença de Parkinson.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após análise dos estudos e dos resultados obtidos, pode-se constatar que as tecnologias assistivas desempenham um papel de extrema importância em aprimorar a qualidade de vida e a autonomia dos idosos com necessidades especiais provenientes da doença de Parkinson. Trata-se de uma ferramenta altamente eficaz para enfrentar não somente os desafios decorrentes da doença, mas também para assegurar benefícios que visam proporcionar aos pacientes uma vida mais ativa.

Desta forma, torna-se indispensável persistir com o aperfeiçoamento das tecnologias assistivas em estudos futuros. A constante evolução dessas tecnologias estimula a independência dos idosos que se encontram nessa condição.

6 REFERÊNCIAS

Collins TL, Cardella A, Gordon S. The Impact of Assistive Technology on Quality of Life of Home-Dwelling People with Parkinson's Disease. *Home Healthc Now*. 2023 Jul-Aug 01;41(4):214-220. doi: 10.1097/NHH.0000000000001187. PMID: 37417573.

García-Bustillo Á, Valiñas-Sieiro F, Allende-Río M, González-Santos J, Cubo E; and the Multidisciplinary Telemedicine Group. Assistive Devices for Personal

Ramsay N, Macleod AD, Alves G, Camacho M, Forsgren L, Lawson RA, Maple Grødem J, Tysnes OB, Williams-Gray CH, Yarnall AJ, Counsell CE; Parkinson's Incidence Cohorts Collaboration; PINE Study; CamPaIGN study; PICNICS study; NYPUM Study; ParkWest Study: ParkWest Principal investigators; Study personnel; ICICLE-PD Study. Validation of a UPDRS-/MDS-UPDRS-based definition of functional dependency for Parkinson's disease. *Parkinsonism Relat Disord*. 2020 Jul;76:49-53. doi: 10.1016/j.parkreldis.2020.05.034. Epub 2020 May 30. PMID: 32645619.

Silva, T. P. da ., & Carvalho, C. R. A. de .. (2019). Doença de Parkinson: o tratamento terapêutico ocupacional na perspectiva dos profissionais e

dos idosos. *Cadernos Brasileiros De Terapia Ocupacional*, 27(2), 331–344.
<https://doi.org/10.4322/2526-8910.ctoAO1229>Theodoros D, Aldridge D, Hill AJ, Russell T. Technology-enabled management of communication and swallowing disorders in Parkinson’s disease: a systematic scoping review. *Int J Lang Commun Disord*. 2019 Mar;54(2):170-188. doi: 10.1111/1460-6984.12400. Epub 2018 Jun 19. PMID: 29923267.

VALCARENGHI, R.V.; ALVAREZ, A.M.; SANTOS, S.S.C.; SIEWERT, J.S.; NUNES, S.F.L.; TOMASI, A.V.R. O cotidiano das pessoas com a doença de Parkinson. *Rev Bras Enferm.*, v.71, n.2, p.293-300, 2018.

¹Discente do Curso Superior de Fisioterapia UNINORTE.

²Discente do Curso Superior de Fisioterapia UNINORTE.

³ORIENTADORA: Natália Gonçalves – Especialidade em Neurofuncional.
Docente do Curso Superior de FISIOTERAPIA – UNINORTE.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/e
[xpediente](#) Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!